

PENGARUH MEDIA TEKNOLOGI PEMBELAJARAN TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA SEKOLAH DASAR

Gita Sunang, Purnama Pasande, Milka Eslin

Program Studi Pendidikan Agama Kristen

Sekolah Tinggi Teologi Star's Lub Luwuk Banggai, Indonesia

Email: gitasunang6@gmail.com; DOI: 10.5281/zenodo.20031334

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara penggunaan media teknologi pembelajaran dan motivasi belajar siswa sekolah dasar. Latar belakang penelitian berangkat dari kebutuhan guru untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih menarik, visual, dan tidak monoton, terutama ketika proses belajar masih dominan menggunakan buku pelajaran dan papan tulis. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan responden 21 siswa kelas VI di SD Inpres Solan. Data dikumpulkan melalui angket skala Likert yang terdiri atas variabel media teknologi pembelajaran dan variabel motivasi belajar. Data dianalisis melalui uji validitas, reliabilitas, normalitas, dan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen media teknologi pembelajaran memiliki 11 item valid dari 21 item, sedangkan instrumen motivasi belajar memiliki 13 item valid dari 21 item. Kedua instrumen reliabel dengan Cronbach's Alpha 0,785 dan 0,842. Secara deskriptif, siswa menunjukkan respons positif terhadap media gambar, video, dan PowerPoint, terutama pada aspek perhatian, pemahaman materi, dan semangat belajar. Akan tetapi, hasil regresi menunjukkan bahwa media teknologi pembelajaran tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar siswa pada sampel penelitian ini, dengan nilai signifikansi 0,694 lebih besar dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa respons positif siswa terhadap media teknologi belum otomatis menghasilkan pengaruh statistik yang signifikan terhadap motivasi belajar. Artikel ini merekomendasikan penggunaan media teknologi secara lebih terencana, konsisten, dan pedagogis, serta perlunya instrumen yang lebih kuat dan sampel yang lebih luas pada penelitian lanjutan.

Kata kunci: media teknologi pembelajaran; motivasi belajar; sekolah dasar; media visual; pembelajaran digital

Abstract. This study aims to analyze the relationship between the use of instructional technology media and elementary students' learning motivation. The research was motivated by the need for teachers to provide more engaging, visual, and less monotonous learning experiences, especially when classroom instruction still relies heavily on textbooks and blackboards. This research employed a descriptive quantitative approach involving 21 sixth-grade students at SD Inpres Solan. Data were collected using Likert-scale questionnaires covering two variables: instructional technology media and learning motivation. The data were analyzed through validity, reliability, normality, and simple linear regression tests. The results showed that 11 out of 21 items in the instructional technology media instrument were valid, while 13 out of 21 items in the learning motivation instrument were valid. Both instruments were reliable, with Cronbach's Alpha values of 0.785 and 0.842. Descriptively, students responded positively to the use of images, videos, and PowerPoint, particularly in terms of attention, material comprehension, and learning enthusiasm. However, the regression test indicated that instructional technology media did not have a statistically significant effect on students' learning motivation in this sample, with a significance value of 0.694, which is greater than 0.05. These findings suggest that positive student responses to instructional technology do not automatically translate into a statistically significant effect on learning motivation. The study recommends that instructional technology media be used more systematically, consistently, and pedagogically, and that further studies employ stronger instruments and broader samples.

Keywords: instructional technology media; learning motivation; elementary school; visual media; digital learning

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah mengubah cara guru merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Pembelajaran tidak lagi hanya bergantung pada penjelasan verbal, buku pelajaran, dan papan tulis, tetapi juga dapat diperkaya dengan media visual, audio visual, presentasi digital, video, gambar, simulasi, dan berbagai aplikasi pembelajaran. Dalam konteks sekolah dasar, media teknologi pembelajaran memiliki potensi untuk membantu siswa memahami

materi yang abstrak melalui tampilan yang lebih konkret, menarik, dan dekat dengan pengalaman belajar anak. Kebutuhan ini semakin penting karena siswa sekolah dasar berada pada tahap perkembangan kognitif yang membutuhkan dukungan benda nyata, ilustrasi, warna, gambar, dan pengalaman belajar yang melibatkan perhatian visual.

Secara normatif, pendidikan bertujuan membantu peserta didik mengembangkan potensi spiritual, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensinya. Dalam kerangka tersebut, guru memiliki peran strategis, bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai perancang pengalaman belajar. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 juga menegaskan bahwa guru bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Oleh sebab itu, kemampuan guru memilih media pembelajaran menjadi bagian dari kompetensi profesional dan pedagogis guru.

Media pembelajaran merupakan perantara yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran sehingga siswa lebih mudah memahami isi materi. Arsyad (2019) menjelaskan bahwa media pembelajaran dapat membantu memperjelas penyajian pesan dan informasi, meningkatkan perhatian siswa, serta mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yaumi (2018) menegaskan bahwa teknologi pembelajaran tidak sekadar alat, tetapi sistem yang dirancang untuk memfasilitasi belajar. Dalam pembelajaran modern, media cetak tetap penting, tetapi media visual, PowerPoint, video, dan gambar dapat menjadi alternatif untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif. Penggunaan media teknologi dapat membuat pembelajaran lebih kontekstual, terutama ketika guru mampu menyesuaikannya dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan ketersediaan sarana sekolah.

Dalam konteks Pendidikan Agama Kristen, teknologi pembelajaran juga membuka peluang untuk menyampaikan nilai, cerita, dan materi ajar secara lebih kreatif. Pello (2024) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dapat memperkaya pengalaman belajar dan meningkatkan minat serta antusiasme siswa. Rangga, Bilo, dan Yuliana (2024) juga menekankan bahwa teknologi informasi membawa perubahan signifikan dalam metode dan pendekatan pembelajaran, termasuk dalam pendidikan Kristen. Akan tetapi, teknologi tidak dapat dipahami sebagai solusi otomatis. Telaumbanua, Telaumbanua, dan Fau (2025) mengingatkan bahwa digitalisasi dapat memperluas akses materi dan mendukung pembelajaran kreatif, tetapi juga dapat menimbulkan distraksi dan kesenjangan digital jika tidak digunakan secara bijaksana.

Motivasi belajar menjadi salah satu variabel penting dalam proses pendidikan. Motivasi belajar dapat dipahami sebagai dorongan internal dan eksternal yang menggerakkan siswa untuk belajar, mempertahankan aktivitas belajar, dan mengarahkan perilaku belajar pada tujuan tertentu. Sardiman (2011) menyebut motivasi sebagai daya penggerak yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan kegiatan belajar. Siswa yang memiliki motivasi belajar biasanya

menunjukkan perhatian, ketekunan, keinginan berprestasi, usaha mengatasi kesulitan, serta kesediaan mengikuti proses pembelajaran sampai selesai. Sebaliknya, rendahnya motivasi belajar dapat terlihat dari kurangnya perhatian, mudah bosan, tidak berusaha menyelesaikan tugas, dan kurang konsisten dalam belajar.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis teknologi berhubungan dengan motivasi belajar siswa. Mulyosari dan Khosiyono (2023) menemukan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi di sekolah dasar berkontribusi terhadap motivasi dan efektivitas pembelajaran. Rusdi, Ervianti, Adrias, dan Zulkarnaini (2025) menyatakan bahwa media digital dapat membuat proses belajar terasa lebih menarik, interaktif, dan tidak monoton bagi siswa sekolah dasar. Azzahra dan Prasetyo (2024), melalui perspektif guru, menunjukkan bahwa media pembelajaran digital dapat meningkatkan motivasi belajar karena siswa disajikan animasi dan tampilan interaktif yang menarik. Namun, sebagian studi juga menunjukkan bahwa efektivitas teknologi sangat bergantung pada kualitas desain pembelajaran, kesiapan guru, kondisi sarana, dan karakteristik siswa.

Penelitian ini berangkat dari kondisi di SD Inpres Solan, tempat proses pembelajaran masih banyak menggunakan buku pelajaran dan papan tulis. Penggunaan media teknologi pembelajaran belum sepenuhnya menjadi praktik rutin. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana media teknologi pembelajaran berhubungan dengan motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan menganalisis pengaruh penggunaan media teknologi pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa sekolah dasar dengan menempatkan hasil statistik secara lebih cermat dan proporsional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena data penelitian dikumpulkan dalam bentuk skor angket dan dianalisis menggunakan prosedur statistik. Penelitian dilaksanakan di SD Inpres Solan, Desa Solan, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Populasi penelitian adalah seluruh siswa SD Inpres Solan yang berjumlah 118 siswa, sedangkan sampel penelitian adalah 21 siswa kelas VI. Sampel digunakan karena kelas VI dipandang telah mampu memahami pernyataan angket dan memberikan respons terhadap pengalaman belajar yang mereka alami.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan media teknologi pembelajaran, sedangkan variabel terikat adalah motivasi belajar siswa. Instrumen variabel media teknologi pembelajaran terdiri atas 21 butir pernyataan yang mencakup penggunaan buku atau media cetak, PowerPoint, video, dan gambar. Instrumen variabel motivasi belajar juga terdiri atas 21 butir pernyataan yang mencakup kehadiran, keteraturan belajar, ketekunan, perhatian, konsentrasi, dan keinginan berprestasi. Setiap pernyataan menggunakan skala Likert dengan empat pilihan jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Skor disesuaikan dengan jenis item *favorable* dan *unfavorable*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket dan dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat informasi lokasi, pelaksanaan pengisian angket, dan

karakteristik sekolah. Data dianalisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dan r tabel pada taraf signifikansi 5%. Item dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha, dengan kriteria instrumen reliabel apabila nilai alpha lebih besar dari 0,60 (Riyanto & Hatmawan, 2020). Uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk karena jumlah sampel kurang dari 50 responden. Uji regresi linear sederhana digunakan untuk melihat apakah media teknologi pembelajaran berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar siswa.

Dalam penulisan penelitian ini, hasil penelitian ditafsirkan dengan fokus pada nilai signifikansi variabel bebas, bukan pada nilai signifikansi konstanta. Hal ini penting karena pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel X terhadap variabel Y harus merujuk pada baris koefisien variabel media teknologi pembelajaran, bukan pada baris konstanta dalam tabel regresi.

HASIL PENELITIAN

Respons Siswa terhadap Media Teknologi Pembelajaran

Hasil deskriptif menunjukkan bahwa siswa memberi respons yang relatif positif terhadap penggunaan media teknologi dalam pembelajaran. Pada item mengenai kemampuan memahami materi dengan menggunakan media dan alat bantu, 66,7% siswa menjawab sangat setuju dan 19,0% menjawab setuju. Pada item penggunaan PowerPoint yang membuat siswa lebih rajin mengikuti pembelajaran di kelas, 33,3% siswa menjawab sangat setuju dan 66,7% menjawab setuju. Pada item pembelajaran menggunakan PowerPoint lebih menyenangkan dibandingkan buku pelajaran, 57,1% siswa menjawab sangat setuju dan 19,0% menjawab setuju.

Respons positif yang paling menonjol tampak pada media gambar. Pada item "saya merasa semangat belajar ketika guru menjelaskan materi menggunakan gambar", 76,2% siswa menjawab sangat setuju. Pada item "pembelajaran menggunakan gambar membuat saya semakin rajin mengikuti kelas", 61,9% siswa menjawab sangat setuju. Pada item "saya dapat dengan mudah mengerjakan tugas yang diberikan guru sesudah menjelaskan materi menggunakan gambar", 61,9% siswa menjawab sangat setuju dan 33,3% menjawab setuju. Data ini menunjukkan bahwa media gambar memiliki daya tarik kuat bagi siswa sekolah dasar karena sifatnya konkret, mudah diamati, dan membantu pemahaman materi.

Namun, beberapa jawaban siswa juga menunjukkan inkonsistensi. Misalnya, pada satu sisi siswa menyatakan bahwa video membantu mereka memahami materi; pada sisi lain, terdapat persentase tinggi pada item yang menyatakan siswa sulit memahami materi ketika guru menggunakan video. Inkonsistensi ini menunjukkan perlunya perbaikan redaksi item angket, pengujian ulang instrumen, dan pendampingan siswa saat mengisi angket agar setiap pernyataan dipahami secara benar.

Tabel 1. Ringkasan Respons terhadap Media Pembelajaran

Indikator	Temuan Utama	Makna
Media dan alat bantu	66,7% sangat setuju bahwa media membantu memahami materi	Media dipersepsi membantu pemahaman
PowerPoint	66,7% setuju bahwa PowerPoint membuat siswa rajin mengikuti pembelajaran	Presentasi digital menarik perhatian siswa
PowerPoint dibanding buku	57,1% sangat setuju bahwa PowerPoint lebih menyenangkan	Siswa membutuhkan variasi media
Video	66,7% setuju bahwa video membantu memahami materi	Media audio visual berpotensi mendukung pemahaman
Gambar	76,2% sangat setuju bahwa gambar membuat siswa semangat belajar	Media visual paling kuat dalam respons siswa
Gambar dan tugas	61,9% sangat setuju bahwa gambar membantu mengerjakan tugas	Visualisasi membantu transfer pemahaman ke tugas

Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Uji validitas menunjukkan bahwa tidak semua butir pernyataan layak digunakan. Pada variabel media teknologi pembelajaran, 11 dari 21 item dinyatakan valid, sedangkan 10 item tidak valid. Pada variabel motivasi belajar, 13 dari 21 item dinyatakan valid, sedangkan 8 item tidak valid. Kondisi ini perlu diperhatikan karena banyaknya item tidak valid dapat memengaruhi ketepatan pengukuran variabel. Dalam penelitian kuantitatif, kualitas instrumen sangat menentukan kualitas hasil analisis. Jika item yang tidak valid tetap digunakan dalam skor total, maka interpretasi hubungan antarvariabel menjadi kurang kuat.

Walaupun demikian, uji reliabilitas menunjukkan bahwa kedua instrumen memiliki konsistensi internal yang memadai. Nilai Cronbach's Alpha untuk variabel media teknologi pembelajaran adalah 0,785, sedangkan nilai Cronbach's Alpha untuk variabel motivasi belajar adalah 0,842. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,60, sehingga secara reliabilitas instrumen dapat dinyatakan reliabel.

Normalitas dan Uji Regresi

Uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa variabel media teknologi pembelajaran memiliki nilai signifikansi 0,289, sehingga berdistribusi normal karena lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, variabel motivasi belajar memiliki nilai signifikansi 0,023, sehingga tidak berdistribusi normal karena lebih kecil dari 0,05. Hasil ini perlu dicatat karena jumlah sampel kecil dan salah satu variabel tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, hasil regresi perlu ditafsirkan secara hati-hati dan tidak boleh digeneralisasikan secara luas.

Hasil regresi linear sederhana menunjukkan bahwa koefisien media teknologi pembelajaran bernilai $B = 0,072$ dengan nilai $t = 0,399$ dan signifikansi 0,694. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga secara statistik penggunaan media teknologi pembelajaran tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar siswa pada sampel penelitian ini. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan media teknologi pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa tidak didukung oleh data regresi dalam penelitian ini.

Penting ditegaskan bahwa nilai signifikansi $<0,001$ yang muncul pada tabel regresi berada pada baris konstanta, bukan pada baris variabel media teknologi pembelajaran. Oleh karena itu, nilai tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Pengujian pengaruh variabel bebas harus merujuk pada nilai signifikansi baris media teknologi pembelajaran, yaitu 0,694.

Tabel 2. Ringkasan Uji Normalitas Shapiro-Wilk

Variabel	Sig.	Keterangan
Media teknologi pembelajaran	0,289	Normal
Motivasi belajar	0,023	Tidak normal

Tabel 3. Ringkasan Uji Regresi Linear Sederhana

Prediktor	B	Beta	T	Sig.	Keterangan
Media teknologi pembelajaran	0,072	0,091	0,399	0,694	Tidak signifikan

PEMBAHASAN

Media Teknologi Pembelajaran Dipersepsi Positif oleh Siswa

Temuan deskriptif penelitian menunjukkan bahwa siswa cenderung merespons positif penggunaan media teknologi pembelajaran. Hal ini terlihat dari tingginya persentase persetujuan pada penggunaan media bantu, PowerPoint, video, dan terutama gambar. Temuan ini selaras dengan pandangan bahwa media pembelajaran dapat membantu memperjelas pesan pembelajaran dan meningkatkan perhatian siswa (Arsyad, 2019). Bagi siswa sekolah dasar, media visual dapat membantu menjembatani konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Ketika siswa melihat gambar atau tayangan, mereka tidak hanya mendengar penjelasan guru, tetapi juga memperoleh rangsangan visual yang dapat memperkuat pemahaman.

Media gambar menjadi bentuk media yang paling kuat dalam respons siswa. Hal ini dapat dipahami karena gambar mudah diamati, tidak selalu membutuhkan perangkat kompleks, dan dapat langsung dikaitkan dengan materi. Temuan ini sejalan dengan gagasan Dwiqi, Sudatha, dan Sukmana (2020) bahwa multimedia pembelajaran yang dirancang dengan baik dapat membantu siswa memahami materi melalui kombinasi tampilan visual, teks, dan elemen interaktif. Pada konteks SD Inpres Solan, media gambar tampak lebih mudah diterima dibandingkan video atau PowerPoint karena lebih sederhana, lebih langsung, dan sesuai dengan karakteristik belajar siswa sekolah dasar.

Temuan ini juga memperkuat hasil kajian Mulyosari dan Khosiyono (2023) bahwa media pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan motivasi dan efektivitas pembelajaran di sekolah dasar. Akan tetapi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa respons positif secara deskriptif tidak selalu identik dengan pengaruh statistik yang signifikan. Dengan kata lain, siswa dapat merasa senang dan terbantu oleh media tertentu, tetapi perasaan tersebut belum tentu cukup kuat atau konsisten untuk menghasilkan perubahan signifikan pada skor motivasi belajar secara keseluruhan.

Motivasi Belajar Tidak Hanya Dipengaruhi Media

Motivasi belajar merupakan konstruk yang kompleks. Sardiman (2011) menjelaskan bahwa motivasi berkaitan dengan dorongan internal dan eksternal yang menggerakkan siswa untuk belajar. Media teknologi pembelajaran dapat menjadi salah satu rangsangan eksternal, tetapi bukan satu-satunya faktor. Motivasi belajar siswa juga dipengaruhi oleh hubungan dengan guru, lingkungan keluarga, kebiasaan belajar, dukungan teman sebaya, harapan berprestasi, fasilitas belajar di rumah, dan pengalaman keberhasilan atau kegagalan dalam menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, meskipun media teknologi dapat membuat pembelajaran lebih menarik, pengaruhnya terhadap motivasi belajar bisa menjadi lemah apabila faktor-faktor lain tidak mendukung.

Data motivasi belajar dalam penelitian ini menunjukkan gambaran yang beragam. Sebagian siswa menyatakan merasa rugi jika tidak masuk sekolah, memperhatikan pelajaran, berkonsentrasi, dan memiliki target hasil belajar. Namun beberapa item lain menunjukkan kecenderungan yang kurang kuat, misalnya belajar di rumah dengan jam teratur, menyimak penjelasan guru sampai akhir, dan merasa tertantang mengerjakan tugas sulit. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa tidak hanya berhubungan dengan media yang digunakan guru, tetapi juga dengan disiplin belajar, kebiasaan belajar mandiri, dan ketekunan menghadapi kesulitan.

Temuan ini penting bagi guru. Media teknologi sebaiknya tidak dipandang sebagai pengganti strategi pedagogis, melainkan sebagai pendukung. Guru tetap perlu membangun tujuan pembelajaran yang jelas, memberi penguatan, memberikan umpan balik, menciptakan suasana kelas yang aman, dan membantu siswa mengembangkan kebiasaan belajar. Azzahra dan Prasetyo (2024) juga menekankan bahwa media pembelajaran digital perlu disertai evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kompetensi literasi digital guru. Tanpa desain pembelajaran yang baik, penggunaan media digital dapat berhenti pada aspek tampilan, bukan pada perubahan motivasi belajar yang lebih mendalam.

Ketidaksignifikanan Pengaruh Statistik dan Kemungkinan Penyebabnya

Hasil regresi menunjukkan nilai signifikansi 0,694 pada variabel media teknologi pembelajaran. Nilai ini menunjukkan bahwa pengaruh media teknologi pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa tidak signifikan secara statistik. Temuan ini tidak berarti media teknologi tidak berguna. Temuan ini lebih tepat dibaca sebagai indikasi bahwa pada sampel dan instrumen penelitian ini, penggunaan media teknologi belum cukup kuat menjelaskan variasi motivasi belajar siswa.

Ada beberapa kemungkinan penyebab ketidaksignifikanan tersebut. Pertama, ukuran sampel penelitian sangat kecil, yaitu 21 siswa. Sampel kecil dapat mengurangi kekuatan statistik dalam mendeteksi pengaruh. Kedua, banyak item instrumen tidak valid. Pada variabel media teknologi pembelajaran, 10 dari 21 item tidak valid; pada variabel motivasi belajar, 8 dari 21 item tidak valid. Ketiga, data motivasi belajar tidak berdistribusi normal berdasarkan uji Shapiro-Wilk. Keempat, penggunaan media teknologi di sekolah tampaknya belum konsisten dan belum menjadi praktik pembelajaran yang sistematis. Jika media hanya digunakan sesekali, pengaruhnya terhadap motivasi belajar jangka panjang mungkin belum terlihat.

Kelima, media yang digunakan memiliki karakteristik berbeda. PowerPoint, video, dan gambar tidak selalu memberi dampak yang sama. Gambar mungkin membantu pemahaman konkret, sedangkan video membutuhkan kemampuan menyimak dan fokus yang lebih tinggi. Data penelitian menunjukkan adanya respons positif terhadap video, tetapi juga terdapat item yang menunjukkan sebagian siswa merasa sulit memahami materi melalui video. Ini mengindikasikan bahwa efektivitas media bergantung pada cara guru memilih, menjelaskan, mengaitkan, dan mengevaluasi penggunaan media tersebut.

Dengan demikian, temuan tidak signifikan justru memberi kontribusi penting. Artikel ini menunjukkan bahwa klaim “media teknologi meningkatkan motivasi belajar” perlu diuji secara hati-hati. Literatur memang menunjukkan kecenderungan positif, seperti tampak pada Mulyosari dan Khosiyono (2023), Rusdi et al. (2025), dan Pello (2024), tetapi penelitian lapangan berskala kecil dapat menghasilkan hasil berbeda. Hasil yang tidak signifikan dapat menjadi dasar untuk memperbaiki desain instrumen, memperluas sampel, dan merancang intervensi media pembelajaran yang lebih terarah.

Implikasi bagi Pembelajaran di Sekolah Dasar

Implikasi pertama dari penelitian ini adalah perlunya penggunaan media teknologi yang terencana. Guru perlu memilih media berdasarkan tujuan pembelajaran, bukan hanya berdasarkan ketersediaan perangkat. Jika tujuan pembelajaran adalah mengenalkan konsep konkret, gambar dapat menjadi media yang efektif. Jika tujuan pembelajaran adalah menunjukkan proses atau urutan peristiwa, video dapat digunakan. Jika tujuan pembelajaran adalah menyusun materi secara ringkas dan sistematis, PowerPoint dapat membantu. Dengan demikian, setiap media memiliki fungsi pedagogis yang berbeda.

Implikasi kedua adalah perlunya peningkatan literasi digital guru. Guru tidak hanya perlu dapat mengoperasikan perangkat, tetapi juga perlu memahami prinsip desain media, durasi tampilan, kesesuaian gambar, kualitas suara, keterbacaan teks, dan keterlibatan siswa. Telaumbanua et al. (2025) menekankan pentingnya integrasi teknologi secara bijak agar manfaat teknologi tidak mengabaikan tujuan pendidikan. Dalam konteks Pendidikan Agama Kristen, teknologi juga perlu digunakan untuk memperkuat nilai, pemahaman, dan keterlibatan siswa, bukan sekadar menghadirkan hiburan visual.

Implikasi ketiga adalah perlunya evaluasi motivasi belajar secara berkelanjutan. Motivasi belajar tidak cukup diukur hanya dari kesenangan siswa terhadap media, tetapi juga dari indikator perhatian, ketekunan, usaha, kemandirian belajar, target berprestasi, dan kemampuan mengatasi kesulitan. Guru dapat mengamati apakah siswa lebih aktif bertanya, lebih tekun mengerjakan tugas, lebih sering hadir tepat waktu, atau lebih berani berdiskusi setelah penggunaan media tertentu. Dengan cara ini, media teknologi dapat menjadi bagian dari strategi pembelajaran yang lebih menyeluruh.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah sampel hanya 21 siswa sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan secara luas. Kedua, banyak item instrumen yang tidak valid sehingga pengukuran variabel perlu diperbaiki pada penelitian berikutnya. Ketiga, data motivasi belajar tidak berdistribusi normal, sehingga analisis lanjutan sebaiknya mempertimbangkan uji nonparametrik seperti Spearman Rank atau regresi dengan pendekatan bootstrap. Keempat, penelitian ini tidak membedakan intensitas dan frekuensi penggunaan masing-masing media. Padahal, dampak gambar, PowerPoint, dan video dapat berbeda tergantung konteks penggunaannya. Kelima, penelitian belum menggali data kualitatif dari guru dan siswa yang dapat menjelaskan mengapa media tertentu lebih disukai atau kurang dipahami.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa siswa SD Inpres Solan memberikan respons deskriptif yang positif terhadap penggunaan media teknologi pembelajaran. Media gambar, PowerPoint, dan video dipersepsi membantu pemahaman, menarik perhatian, dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Media gambar menjadi media yang paling kuat dalam respons siswa karena membantu mereka lebih semangat belajar dan lebih mudah mengerjakan tugas.

Namun, hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan bahwa penggunaan media teknologi pembelajaran tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar siswa pada sampel penelitian ini. Nilai signifikansi variabel media teknologi pembelajaran adalah 0,694, lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh signifikan media teknologi pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa tidak didukung oleh hasil statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan media teknologi perlu dibaca secara lebih hati-hati: media dapat dipersepsi menarik, tetapi belum tentu memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi belajar jika tidak digunakan secara konsisten, terencana, dan didukung oleh strategi pedagogis yang tepat.

Artikel ini merekomendasikan agar guru menggunakan media teknologi pembelajaran secara variatif dan sesuai tujuan pembelajaran. Sekolah perlu mendukung ketersediaan perangkat dan pelatihan guru, sedangkan penelitian selanjutnya perlu menggunakan sampel yang lebih besar, instrumen yang telah diperbaiki, serta analisis yang sesuai dengan distribusi data. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan desain campuran kuantitatif-kualitatif agar dapat menjelaskan bukan hanya apakah media berpengaruh, tetapi juga bagaimana dan mengapa media tertentu dapat mendukung motivasi belajar siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, J. (2017). *SPSS 24 untuk penelitian dan skripsi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Arsyad, A. (2019). *Media pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azzahra, S., & Prasetyo, T. (2024). Penggunaan media pembelajaran digital dalam meningkatkan motivasi belajar siswa berdasarkan perspektif guru. *JIPSD: Jurnal Inovasi Pendidikan Sekolah Dasar*, 1(1), 40-55.
- Darmawan, D. (2011). *Teknologi pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Dwiqi, G. C. S., Sudatha, I. G. W., & Sukmana, A. I. W. I. Y. (2020). Pengembangan multimedia pembelajaran interaktif mata pelajaran IPA untuk siswa SD kelas V. *Jurnal Edutech Undiksha*, 8(2), 33-48.
- Erwinskyah. (2017). Pemahaman mengenai teknologi pendidikan dalam peningkatan pembelajaran. *Jurnal Pendidikan*, 5(1), 68-84.
- Halidi, H. M., Husain, S. N., & Saehana, S. (2015). Pengaruh media pembelajaran berbasis TIK terhadap motivasi dan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN Model Terpadu Madani Palu. *e-Jurnal Mitra Sains*, 3(1), 53-60.
- Irwanto. (2002). Psikologi umum. Jakarta: PT Total Grafika.
- Kartikasari, G. (2016). Pengaruh media pembelajaran berbasis multimedia terhadap motivasi dan hasil belajar materi sistem pencernaan manusia. *Dinamika Penelitian*, 16(1), 59-77.
- Kunandar. (2011). Guru profesional: Implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahmud, E. (2020). Teknologi pendidikan: Konsep dasar dan aplikasi. Banjarmasin: Antasari Press.
- Mulyosari, E. T., & Khosiyono, B. H. C. (2023). Pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi dalam pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa sekolah dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(6), 2395-2405.
- Nuriman. (2021). Memahami studi kasus, grounded theory, dan mixed-method: Penelitian komunikasi, psikologi, sosial, dan pendidikan. Jakarta: Kencana.
- Pello, E. P. S. (2024). Teknologi dan motivasi belajar: Analisis pengaruh teknologi informasi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Kristen. *Moderate: Journal of Religious, Education, and Social*, 1(2), 87-102.
- Pramesti, G. (2014). Kupas tuntas data penelitian dengan SPSS. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rangga, O., Bilo, D. T., & Yuliana, D. (2024). Penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Kristen: Memperbaharui pikiran untuk meningkatkan spiritualitas di Roma 12:2. *Didache: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 5(2).
- Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). Metode riset penelitian kuantitatif penelitian di bidang manajemen, teknik, pendidikan dan eksperimen. Yogyakarta: Deepublish.
- Rusdi, H., Ervianti, R., Adrias, A., & Zulkarnaini, A. P. (2025). Pengaruh media pembelajaran digital terhadap motivasi belajar siswa sekolah dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2).
- Sanjaya, W. (2010). Kurikulum dan pembelajaran: Teori dan praktik pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jakarta: Kencana.
- Santoso, S. (2016). Panduan lengkap SPSS versi 23. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sardiman, A. M. (2011). Interaksi dan motivasi belajar mengajar. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2015). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Telaumbanua, S., Telaumbanua, A., & Fau, I. (2025). Inovasi pembelajaran Pendidikan Agama Kristen di era digital. *Edukris: Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 1(2), 225-240.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Yaumi, M. (2018). Media dan teknologi pembelajaran. Jakarta: Prenadamedia Group.